

PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO EM PACIENTES HOSPITALIZADOS

Rivânia dos Santos Lima, Ticiano Monteiro Abreu*

Centro Universitário da Grande Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil.

*Autor correspondente:

Profa. Dra. Ticiano Monteiro Abreu, Centro Universitário da Grande Fortaleza, Av. Porto Velho, 401, João XXIII, Fortaleza, CE. CEP: 60.525-571. E-mail: ticiano_abreu@hotmail.com.

RESUMO

A lesão por pressão (LPP) é definida como um dano na pele e/ou tecidos moles subjacentes e sua ocorrência merece atenção diferenciada. Diante do exposto, objetivou-se investigar a percepção do enfermeiro na prevenção da LPP em pacientes hospitalizados em um hospital de nível terciário em Fortaleza (Ceará). Para tanto, realizou-se uma pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa, com 10 enfermeiros atuantes na atenção terciária lotados em postos de internação do Hospital Geral de Fortaleza (Ceará), que estão exercendo a atividade por mais de um ano e que possuem escalas no horário diurno. Os enfermeiros entrevistados demonstraram conhecer o conceito de LPP, suas formas de prevenção e complicações, entretanto, apresentaram conhecimento deficiente sobre a Escala de Braden e o estagiamento da LPP. É essencial, portanto, que enfermeiros realizem cursos de capacitação na assistência aos pacientes com LPP, para que possam avaliar os pacientes corretamente, favorecendo, assim a prevenção dessa lesão.

Palavras-chave: Enfermagem; Lesão por Pressão; Prevenção.

ABSTRACT

The pressure injure (LPP) is defined as a skin damage and/or underlying soft tissues and its occurrence deserves differentiated attention. In view of the above, the objective was to investigate the nurses perception in the LPP prevention in hospitalized patients in a tertiary-level hospital in Fortaleza (Ceará). For that, a descriptive and exploratory study was carried out, with a qualitative approach, with 10 nurses working in the tertiary care of the Hospital Geral de Fortaleza (Ceará), who have been working for more than one year and have scales in the daytime. The nurses interviewed presented knowledge of the LPP concept, their forms of prevention and complications, however, they presented deficient knowledge about the Braden Scale and LPP staging. It is essential, therefore, that nurses carry out training courses in the care of patients with LPP, so that they can evaluate the patients correctly, favoring, thus, the LPP prevention.

Keywords: Nursing; Pressure Injury; Prevention.

INTRODUÇÃO

A pele é o maior órgão do corpo humano, representando 16% do peso corporal. Esse órgão possui várias funções, dentre elas estabelecer uma barreira física entre o corpo e o meio ambiente, impedindo, assim, a penetração de microrganismos e auxiliando também na termorregulação. Várias alterações afetam a integridade deste órgão, podendo, assim, resultar em lesões ou feridas. Essas lesões cutâneas atingem a população em geral, principalmente, os pacientes hospitalizados, independentemente de sexo, idade ou etnia⁽¹⁾.

A ferida pode ser definida como uma quebra da continuidade na pele, membrana mucosa ou em qualquer outra estrutura do corpo, podendo ser causada por um agente físico, químico ou biológico. Ademais, pode ser classificada de acordo com o tempo de reparação tissular em: aguda, que se divide em aberta ou fechada, entre as quais se destacam a equimose e o hematoma; ou crônica, na qual se destacam o pé diabético e as lesões por pressão⁽²⁾.

A lesão por pressão (LPP), antes denominada de úlcera por pressão, é considerada como um dano crônico, localizado na pele e/ou tecidos moles

subjacentes, geralmente, sobre uma proeminência óssea, ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou outro artefato. Essa lesão ocorre como resultado da pressão intensa e/ou contínua em combinação com cisalhamento, podendo se manifestar em pele íntegra ou como úlcera aberta e ser bastante dolorosa⁽³⁾.

Pessoas com sensibilidade diminuída, imobilidade prolongada ou acamadas e idade avançada são as mais susceptíveis ao desenvolvimento de LPP, que ocorre mais frequentemente no trocânter, crista ilíaca, joelho, maléolo, calcâneo, cotovelo e nas regiões mentoniana, occipital, escapular e sacral. Outros fatores que aumentam o risco de desenvolver a LPP são as doenças degenerativas, tolerância tecidual reduzida, incontinência urinária ou intestinal, desnutrição e obesidade. Nestes casos, é fundamental a implementação de cuidados adequados, o que incentiva o enfermeiro a buscar capacitação para o reconhecimento do problema e para novas intervenções⁽⁴⁾.

A ocorrência de LPP merece atenção diferenciada, pois pode ocasionar desconfortos emocional e físico para o paciente e família, sendo apontada como um indicador negativo de qualidade assistencial dos serviços de

saúde. Internação hospitalar prolongada, aumento do custo do tratamento, aumento de complicações adicionais como, por exemplo, a ocorrência de infecção hospitalar, e aumento da morbidade são algumas consequências ocasionadas pelo aparecimento de uma lesão por pressão⁽⁵⁾.

Em um estudo realizado na Itália, a incidência de LPP foi de 20,6% em pacientes reinternados. Enquanto que um estudo norte-americano relatou uma incidência de 17% dos pacientes internados com LPP em um hospital de nível terciário, um outro estudo canadense mostrou uma prevalência de 28% de lesões por pressão, por um período de 12 meses, em pacientes vítimas de trauma raquimedular. Em outros estudos de prevalência realizados na Europa, Canadá e África do Sul 3 a 11% dos pacientes internados desenvolveram esse tipo de lesão⁽⁶⁾.

Considerando a importância da problemática da lesão por pressão, a prevenção tem sido a melhor forma para reduzir esse evento, com o foco na utilização de diretrizes e protocolos clínicos que forneçam orientações para os profissionais em sua prática cotidiana⁽³⁾.

O enfermeiro é o profissional mais acertado para conduzir programas

de prevenção de LPP. A adoção dos protocolos e escalas de risco para o desenvolvimento de LPP auxiliam os profissionais da enfermagem a avaliar o risco, assim como, elaborar condutas preventivas. Dentro as escalas de avaliação de risco, destaca-se a Escala de Braden, onde é recomendada sua utilização nas primeiras 48 horas de internação do paciente⁽⁷⁾.

Ademais, uma vez que o tratamento da LPP é de alto custo, é de suma importância para o enfermeiro a aquisição de conhecimentos e habilidades específicos para a avaliação do problema e a identificação precoce dos pacientes com maior risco de desenvolver essa lesão, como em grupos considerados mais vulneráveis, no intuito de que as medidas de prevenção sejam realizadas imediatamente⁽⁸⁾. Assim, o cuidado da enfermagem é estratégico para se alcançar bons resultados na prevenção e no tratamento das lesões por pressão dos pacientes hospitalizados⁽¹⁾.

Diante da importância dessa temática, objetivou-se investigar a percepção do enfermeiro na prevenção da lesão por pressão em pacientes hospitalizados em um hospital de nível terciário do município de Fortaleza, no estado do Ceará.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, realizada no Hospital Geral de Fortaleza, nas Alas C/D, E/F, G e I/J, no estado do Ceará. Foram entrevistados dez enfermeiros atuantes na atenção terciária, que se encontravam nos postos de internação do referido hospital, que estavam exercendo a atividade por mais de um ano, que possuíam escalas no horário diurno e que desejavam participar do estudo. Já os critérios de exclusão foram: enfermeiros que não desejassem participar da pesquisa, os de escala noturno e os com menos de 1 ano de trabalho.

A coleta de dados foi realizada no período de Abril de 2018. O instrumento foi mediante uma entrevista semiestruturada, através de um questionário elaborado pela própria autora, com as seguintes perguntas: Como você define lesão por pressão? Qual a atuação do enfermeiro diante desta complicação? Você conhece a Escala de Braden? Tem o conhecimento sobre os estágios da lesão por pressão? No seu ponto de vista, quais as complicações que a lesão por pressão pode ocasionar ao paciente? Você sabe dos fatores de riscos para o desenvolvimento da lesão por pressão?

Quais as atitudes que o enfermeiro pode ter para evitar o desenvolvimento da lesão por pressão em pacientes hospitalizados? As respostas foram gravadas e transcritas na íntegra pelo próprio pesquisador, respeitando o sigilo e anonimato do entrevistado. Para isso, utilizaram-se na identificação das falas as siglas: E1, E2,..., E10.

A apresentação dos resultados foi realizada por meio de falas, as quais foram analisadas conforme a análise de conteúdos⁽⁹⁾. Para isso, ordenaram-se os dados, depois realizou-se a classificação dos dados, com estabelecimento de categorias temáticas, o qual permitiu articulações entre os dados coletados e as referências teóricas adotadas.

Surgiram assim três categorias: “Conhecimento de lesão por pressão”, “Fatores de risco para o desenvolvimento da lesão por pressão”; “Complicações relacionadas à lesão por pressão e atuação do enfermeiro diante desta situação”.

O estudo foi possível por meio do parecer (CAAE nº 82423317.9.0000.5040), pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Geral de Fortaleza, no dia 22 de março, contemplando a Resolução nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), do

Ministério da Saúde, que regulamenta pesquisas com seres humanos⁽¹⁰⁾.

Foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo esclarecida aos profissionais cada etapa do documento. O TCLE foi assinado em duas vias, as quais uma via foi arquivada

pelo pesquisador e a outra permaneceu com o entrevistado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram da pesquisa 10 enfermeiras, sendo a maior parte (30%) dentro da faixa etária de 26-30 anos (TABELA 1).

Tabela 1: Faixa etária das enfermeiras entrevistadas.

FAIXA ETÁRIA (ANOS)	NÚMERO DE ENTREVISTADAS
20-25	2
26-30	3
31-35	1
36-40	2
>40	2

Fonte: elaborado pelo autor.

Quanto às suas especializações, houve um predomínio na área de Unidade de Terapia Intensiva - UTI (30%), e 30% declararam não possuir especializações (TABELA 2).

Tabela 2: Nível de especialização das enfermeiras entrevistadas.

ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO	NÚMERO DE ENTREVISTADAS*
Hematologia e hemoterapia	1
Obstetrícia	2
Perinatologia e saúde reprodutiva	1
Unidade de terapia intensiva	3
Urgência e emergência	1
Nenhuma especialização	3

*Uma enfermeira entrevistada possuía mais de uma especialização. Fonte: elaborado pelo autor.

Após a transcrição das falas e análise de dados coletados, essas foram agrupadas por categorias, o que possibilitou a classificação total do conteúdo, emergindo em três categorias temáticas.

Categoria 01: Conhecimento do enfermeiro de lesão por pressão:

Quanto ao conceito da lesão por pressão, observou-se que a maioria soube responder de forma adequada, quando dizem que é uma lesão que acomete os tecidos, devido à falta de oxigênio resultante de pressão prolongada em proeminências ósseas⁽⁴⁾, conforme as falas: E2, E4, E5 e E10.

“É uma lesão que acomete os tecidos, devido à falta de circulação sanguínea” (E2).

“São lesões tissulares que se desenvolvem em regiões que sofrem pressão por conta da restrição de movimento do paciente” (E4).

“Deficiência da pele, devido atrito” (E5).

“Bom, é uma lesão que o paciente adquire quando passa muito tempo em uma determinada posição. Na maioria das vezes, esse paciente está retido ao leito” (E10).

A LPP é considerada uma lesão crônica, uma vez que é de difícil cicatrização, e, por isso, causa dor e

desconforto, fazendo com que aumente os dias de permanência do paciente no hospital, aumentando os custos e dificultando o retorno ao convívio da família⁽¹¹⁾. Além disso, compromete, de forma direta e indireta, a qualidade de vida do indivíduo e a qualidade do cuidado prestado⁽¹²⁾.

Apesar dos avanços científicos e tecnológicos dos cuidados com a saúde, essas lesões ainda representam um importante problema para as instituições de saúde, pois sua prevalência permanece elevada em pacientes hospitalizados, acometendo tanto a população adulta quanto a infantil⁽¹³⁾.

É de suma importância que o enfermeiro tenha conhecimento sobre o conceito da LPP, pois o uso correto desse conceito e terminologia faz com que estes profissionais possam avaliar e desenvolver ações de enfrentamento de maneira mais efetiva.

Diante do exposto, é necessário que o enfermeiro se qualifique para a prevenção, intervenção e tratamento dessa complicação, sendo importante que participem de capacitações educativas, buscando atualizar-se sobre os cuidados de enfermagem ao paciente com LPP⁽¹⁴⁾.

No que se refere ao conhecimento sobre a Escala de Braden e os estagiamentos da LPP, todas as entrevistadas afirmaram ter conhecimento, porém apresentaram respostas simples, mostrando não ter conhecimento específico sobre o assunto, conforme a fala: E1.

“Sim” (E1).

Apenas uma enfermeira mostrou ter entendimento sobre a finalidade da Escala de Braden e os estágios da lesão por pressão, de acordo com o que consta na fala E3:

“Sim, a escala avalia os fatores de riscos para o desenvolvimento de LPP, e os estágios são de 1 a 4 e a lesão por pressão tissular profunda” (E3).

A Escala de Braden é um instrumento utilizado pelo enfermeiro com o objetivo de identificar precocemente os fatores de risco que predispõe ao desenvolvimento de LPP, segundo seis parâmetros: percepção sensorial, umidade, mobilidade e atividade, nutrição, fricção e cisalhamento. Os cinco primeiros subescores recebem uma pontuação que varia de um a quatro, enquanto que os subescores fricção e cisalhamento, de um a três. A soma da pontuação de cada subescore permite a estratificação em

faixas, em que menores valores indicam piores condições⁽¹⁵⁾.

O uso da Escala de Braden é importante para a identificação de pacientes com possibilidade de desenvolver essas lesões de pele. Cada paciente deve ser avaliado tanto na admissão, como durante o internamento, pelo enfermeiro, para que possam ser adotadas medidas preventivas individualizadas, no intuito de evitar o aparecimento destas lesões⁽¹⁶⁾.

Quanto ao estagiamento da LPP, em 13 de abril de 2016, a NPUAP-National Pressure Ulcer Advisory Panel- anunciou a mudança dos estágios do sistema de classificação da lesão por pressão, na qual os números arábicos passaram a ser empregados na indicação para cada estágio, ao invés de números romanos⁽¹⁷⁾.

Assim, a LPP é classificada nos estágios 1 (pele íntegra com eritema que não embranquece), 2 (perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme), 3 (perda da pele em sua espessura total) e 4 (perda da pele em sua espessura total e perda tissular), lesão por pressão não classificável (perda da pele em sua espessura total e perda tissular não visível), lesão por pressão tissular profunda (descoloração vermelho escura, marrom ou púrpura,

persistente e que não embranquece), lesão por pressão relacionada a dispositivo médico (resulta do uso de dispositivos criados e aplicados para fins diagnósticos e terapêuticos) e a lesão por pressão em membranas mucosas (quando há histórico de uso de dispositivos médicos no local do dano)⁽¹⁸⁾.

É essencial que o enfermeiro tenha percepção quanto à Escala de Braden e ao estagiamento da LPP, para auxiliar na tomada de decisões e na condução do planejamento das medidas preventivas a serem adotadas.

Categoria 02: Fatores de risco de lesão por pressão

Quanto ao conhecimento das enfermeiras entrevistadas sobre os fatores de riscos para o surgimento de uma LPP, observou-se que a maioria soube responder com clareza, mostrando entendimento diante do assunto, destacando a falta de mudança de decúbito como um aspecto que favorece o desenvolvimento da LPP, conforme as falas E1, E4, E6, E9 e E10.

“Idade, atrito e cisalhamento, debilidade, imobilidade física, desnutrição, umidade excessiva,

edema, incontinência urinária e fecal” (E1).

“Mobilidade, nutrição do paciente, comorbidades, umidade, fricção e cisalhamento, nível de consciência” (E4).

“Pacientes com internação prolongada, mobilidade reduzida, desidratação, falta de higiene, desnutrição” (E6).

“Nutrição comprometida, desidratação, nível de consciência rebaixado, falta de mudança de decúbito comprometendo às proeminências óssea” (E9).

“Os principais fatores de risco é a não realização da mudança de decúbito. O paciente que tá retido ao leito, quando ele fica muito tempo e não há uma colocação adequada dos lençóis e que há fricção daquela pele que esta sensível e isso pode ocasionar essa lesão, a ruptura da pele” (E10).

Apenas uma enfermeira respondeu de forma superficial, não mostrando conhecimento amplo diante do assunto, conforme a fala E7.

“Idade, alimentação” (E7).

Vários fatores contribuem para o desenvolvimento de uma lesão por pressão, tais como idade, comorbidades, estado nutricional, baixa perfusão tecidual, imobilização, baixo nível de consciência, cisalhamento (que afeta principalmente as camadas superficiais), fricção (que afeta as camadas mais profundas), umidade e excesso de

pressão em proeminências ósseas⁽¹⁹⁾. Neste trabalho, os profissionais relataram alguns desses fatores de risco, enfatizando as principais condições que podem contribuir para o aparecimento da LPP.

A identificação precoce dos fatores de risco deve ser estabelecida como um tópico essencial no planejamento assistencial em instituições hospitalares. Portanto, torna-se necessário que o enfermeiro identifique imediatamente os fatores de risco, promovendo uma vida mais saudável ao paciente⁽¹⁹⁾.

Ao detectar precocemente os fatores de riscos, os enfermeiros desenvolvem medidas preventivas, como a verificação diária da pele e alívio de pressão nos locais de proeminências ósseas, permitindo a identificação dos fatores de riscos para a ocorrência da LPP, assim como norteiam a escolha do tratamento adequado para a lesão⁽²⁰⁾.

Categoria 03: Complicações relacionadas à lesão por pressão e atuação do enfermeiro diante desta situação.

Quanto às complicações da lesão por pressão em pacientes hospitalizados, foi unânime a concordância dos profissionais sobre a infecção e o

internamento prolongado, bem como outros fatores, que estão representados nas falas E1, E4, E6, E9 e E10:

“Infecção, necrose” (E1).

“Infecções, aumento do tempo de internação, perda tecidual, debilidade” (E4).

“Infecções, perda do tecido, deformidades, sangramentos” (E6).

“Infecção, internação prolongada, aumento de custos, sofrimento físico e psíquico, propensão a hemorragias” (E9).

“Infecções, pode... as lesões por pressão principalmente elas impossibilitam o paciente muitas vezes de tá realizando essa mudança caso esteja nas proeminências óssea. Basicamente são essas... e a dor também. Consequentemente o paciente tem dor, e as lesões causam infecções” (E10).

A LPP serve de porta de entrada para microrganismos patogênicos, podendo levar ao desenvolvimento de infecções generalizadas, tendo em vista que o paciente hospitalizado apresenta o sistema imunológico fragilizado⁽²¹⁾. Ademais, as lesões por pressão são recorrentes, incapacitantes e repercutem de forma severa na qualidade de vida do paciente e família, uma vez que causam dor, sofrimento, aumento do tempo de internação, sangramento e perda tecidual.

No que se refere à atuação do enfermeiro diante desta complicação, as entrevistadas destacaram a mudança de decúbito como forma de prevenir o desenvolvimento da lesão por pressão, seguida de tratamento com cremes e pomadas e realização de curativos adequados, de acordo com o estagiamento da lesão, conforme demonstrado nas falas E6, E9 e E10:

“Cuidados com mudança de decúbito, higiene do paciente, atuar diretamente com o paciente” (E6).

“Observar e praticar e/ou orientar a mudança de decúbito. Realizar o curativo adequado/ Usar o creme barreira como preventivo e uso de colchão pneumático” (E9).

“Normalmente é a questão de realizar a mudança de decúbito a cada duas horas e caso essa lesão venha a se intensificar, a realização de curativos. Mas o principal e primordial motivo é não deixar que essa lesão aconteça” (10).

As medidas de prevenção da LPP são relativamente simples. A mudança de decúbito periódica a cada duas horas e o uso de colchões específicos são medidas fortemente aconselhadas para o alívio da pressão, pois essa medida permite a adequada recuperação do tecido à agressão isquêmica e evita formação da lesão⁽¹⁾.

Outras medidas preventivas é o monitoramento constante da pele, proteção da pele contra umidade, aplicação de pomadas, higienização, hidratação diária da pele, proteção das saliências ósseas, principalmente, nas regiões calcâneas com coxins, avaliação do grau de risco, monitoramento das condições nutricionais, classificação da LPP de acordo com seu estágio e tratamento⁽²²⁾.

A enfermagem tem grande responsabilidade na assistência direta e contínua na prevenção e tratamento da LPP. Tendo em vista que, em sua maioria, as lesões por pressão são evitáveis, devendo ser instituídas medidas preventivas, uma vez que estas podem minimizar o sofrimento, e os custos adicionais ao doente, à família e às instituições⁽²³⁾.

Identificou-se nesta categoria, que os profissionais participantes dessa pesquisa mostraram conhecimento quanto às medidas preventivas e tratamento das complicações relacionadas à LPP. É necessário haver esse entendimento prévio por parte dos enfermeiros, como foi observado nesta pesquisa, pois é de suma importância a aplicação de seus conhecimentos específicos para o estabelecimento de metas, a utilização das escalas

avaliativas, a implementação de medidas de avaliação e o tratamento, estabelecendo, assim, um processo avaliativo contínuo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, foi possível observar que as enfermeiras entrevistadas conhecem alguns aspectos no que se refere à LPP, compreendendo sua atuação na prevenção desta complicação em pacientes hospitalizados. No entanto, percebeu-se que nem todas as enfermeiras participantes responderam de forma adequada referente a alguns aspectos, necessitando aprimorar seus conhecimentos. Acredita-se, portanto, que essa temática necessite de mais abordagem em reuniões de educação permanente.

No que se refere ao conhecimento da LPP, a maioria trouxe um conceito de maneira adequada; quanto à Escala de Braden, a maior parte afirmou ter conhecimento, porém, somente uma entrevistada relatou sobre sua finalidade. Quanto ao estagiamento da LPP, um maior número das entrevistadas declarou saber sobre os estágios, porém, somente uma enfermeira descreveu os tipos de

estagiamento. No que diz respeito às complicações e à atuação do enfermeiro diante da LPP, grande parte mostrou ter conhecimento sobre a temática.

A atuação do enfermeiro diante da prevenção de LPP em pacientes hospitalizados está ligada ao conhecimento técnico-científico do profissional e suas atitudes diante desta complicação, sendo de suma importância que o enfermeiro saiba identificar precocemente os fatores de risco que predispõe ao surgimento desta lesão, e, assim, elaborar um plano de cuidado para que seja evitado o desenvolvimento da LPP e de suas complicações.

Nesse contexto, é essencial que os enfermeiros realizem cursos de capacitação na assistência aos pacientes com lesão por pressão para que, assim, possam prevenir e avaliar lesões, utilizando tecnologias assistenciais que favoreçam a prevenção.

REFERÊNCIAS

1. Mittag BF, Krause TCC, Roehrs H, Meier MJ, Danski MTR. Cuidados com Lesão de Pele: Ações da Enfermagem. *Revista Estima*. 2017; 15(1): 19-25.
2. Chibante CLP, Santo FHE, Santos TD. Perfil de clientes hospitalizados

- com lesões cutâneas. Revista Cubana de Enfermería. 2015; 31(4): 1-13.
3. Vasconcelos JMB, Caliri MHL. Ações de enfermagem antes e após um protocolo de prevenção de lesões por pressão em terapia intensiva. Esc Anna Nery. 2017; 21(1): 1-9.
 4. Mazzo A, Miranda FBG, Meska MHG, Bianchini A, Bernardes RM, Junior GAP. Ensino de prevenção e tratamento de lesão por pressão utilizando simulação. Esc Anna Nery. 2018; 22(1): 1-8.
 5. Sanders LSC, Pinto FJM. Ocorrência de úlcera por pressão em pacientes internados em um hospital público de Fortaleza-CE. Revista Mineira de Enfermagem. 2012; 16(2): 166-170.
 6. Wada A, Neto NT, Ferreira MC. Úlceras por pressão. Revista de Medicina. 2010; 89(3): 170-177.
 7. Pott FS, Ribas JD, Silva OBM, Souza TS, Danski MTR, Mier MJ. Algoritmo de prevenção e tratamento de úlcera por pressão. Cogitare Enferm. 2013; 18(2): 238-44
 8. Vieira CPB, Sá MS, Madeira MZA, Luz MHBA. Caracterização e fatores de risco para úlceras por pressão na pessoa idosa hospitalizada. Revista Rene. 2014; 15(4): 650-658.
 9. Minayo, MCS. Pesquisa social: Teoria, método e criatividade. 33ª ed. Rio de Janeiro: Vozes; 2013.
 10. BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde, Resolução nº 466 de dezembro de 2012.
 11. Ascari RA, Veloso J, Silva OM, Kessler M, Jacob AM, Schwaab G. Úlcera por pressão: um desafio para a enfermagem. Brasília Jornal de Cirurgia e Pesquisa Clínica. 2014; 6(1): 11-16
 12. Moraes JT, Borges EL, Lisboa CR, Cordeiro DCO, Rosa EG, Rocha NA. Conceito e classificação de lesão por pressão: atualização do National Pressure Ulcer Advisory Panel. Revista Recom. 2016; 6(2): 2292-2306.
 13. Rolim JA, Vasconcelos JMB, Caliri MHL, Santos IBC. Prevenção e tratamento de úlceras no cotidiano de enfermeiros intensivistas. Northeast Network Nursing Journal. 2013; 14(1): 148-157.
 14. Dallarosa FS, Braquehais AR. Conhecimento dos enfermeiros acerca da prevenção de lesões por pressão em unidade de terapia intensiva. Rev Enferm UFPI. 2016; 5(4): 13-8

15. Borghardt AT, Prado TN, Araujo TM, Rogenski NMB, Bringunte MEO. Avaliação das escalas de risco para úlcera por pressão em pacientes críticos: uma coorte prospectiva. *Rev Latino-Am Enfermagem*. 2015; 23(1): 28-35.
16. Ventura JA, Moura LTR, Carvalho MFAA. Escala de Braden e incidência de úlcera por pressão em uma unidade de terapia intensiva. *Revista de Enfermagem UFPE OnLine*. 2014; 8(7): 2047-53.
17. Silva D, Trentini VA, Hey AP. Atualizações em lesão por pressão baseadas nas diretrizes de 2016. *Anais do XI EVINCI*. Centro Universitário Autônomo do Brasil; UniBrasil, 2016. ISSN:2525-5126.
18. Quirino DES, Faustino AM, Freitas RDF, Oliveira AB, Medvet IV. Fatores de Risco para o Desenvolvimento de Úlcera por Pressão em Unidade de Internação Clínica. *Rev Estima*, 2014 [acesso 14 de abril de 2019]; 12(4). Disponível em <https://www.revistaestima.com.br/index.php/estima/article/view/99>.
19. Silva DP, Barbosa MH, Araujo DF, Oliveira LP, Melo AF. Úlcera por pressão: avaliação de fatores de risco em pacientes internados em um hospital universitário. *Ver. Eletr. Enf*, 2011; 13(1): 118-23
20. Ferreira JDL. Estado nutricional e risco de desenvolvimento de úlcera por pressão em idosos institucionalizados. João Pessoa: Programa de Pós-graduação em Enfermagem, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2015. Dissertação: Mestrado em Enfermagem.
21. Dantas ALM, Ferreira PC, Valença CN, Diniz KD, Nunes JP, Germano RM. Complicações das úlceras por pressão para o paciente grave: estudo descritivo-exploratório. *Online Brazilian Journal of Nursing*. 2013; 12(2): 1-6.
22. Abreu MA, Rolim VE, Dantas RC. Ações de enfermagem para prevenção de úlceras por pressão em clientes em unidade de terapia intensiva. *Revista de Pesquisa Interdisciplinar*. 2017; 2: 686-696.
23. Olkoski E, Assis GM. Aplicação de medidas de prevenção para úlceras por pressão pela equipe de enfermagem antes e após uma campanha educativa. *Revista Escola Ana Nery*. 2016; 20(2): 292-306.

